

CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS NO ENSINO DA FÍSICA À LUZ DA FILOSOFIA DA CIÊNCIA¹

Jorge Valadares

jorgev652@gmail.com

Universidade Aberta, R. da Escola Politécnica, 141-147, 1200 Lisboa

Introdução

Nesta conferência é minha intenção sugerir algumas alternativas ao modo como tradicionalmente é encarado o ensino da Física, baseando-me em ideias seguras e actuais acerca da filosofia da ciência e das que têm resultado do chamado movimento das concepções alternativas.

Qualquer experiência de educação escolar e em particular de ensino da Física é complexa envolvendo cinco factores importantes: o curriculum, o professor, o aluno, a avaliação e o que Gowin (1981) designa por governança.

Um bom ensino da Física exige um curriculum bem concebido e claro em termos de metas a atingir, objectivos gerais que apontem para essas metas clarificados através de amostragens de objectivos específicos, boas sugestões metodológicas e referência a livros científica e didacticamente bons.

O professor é o responsável pelo ensino e tem de estar científica e didacticamente bem preparado para ensinar.

O aluno é o responsável pela sua aprendizagem, que é um processo pessoal e idiossincrásico; é fundamental a sua aplicação ao trabalho e um grande desejo de aprender que assenta em bases motivacionais.

Uma boa avaliação, com boas metodologias e bons instrumentos permitirá ao professor recolher informação útil e formular juízos de valor bem fundamentados sobre cada aluno e a sua aprendizagem de modo a tomar boas decisões

A governança inclui uma série de factores intrínsecos e extrínsecos à Escola que influenciam o processo de ensino e aprendizagem que ocorre nas salas de aula. O professor tem de estar atento a eles, e tentar controlá-los na medida do possível

É utópico procurar melhorar o ensino da Física sem introduzir modificações na governança, com implicações favoráveis no curriculum, nos professores e na avaliação.

E essas modificações curriculares e na formação dos professores terão de ser introduzidas com base em ideias seguras e actuais sobre a História e Filosofia da Ciência.

Por outro lado, a investigação no ensino das ciências ao longo das duas últimas décadas tem realçado a importância das chamadas *concepções alternativas* dos alunos na aprendizagem, pelo que um conhecimento por parte dos professores dessas concepções, bem como da sua natureza e origens, é também muito importante.

Finalmente, e conforme transparecerá deste trabalho, tornam-se igualmente decisivos conhecimentos sobre a Psicologia e Sociologia da educação escolar, bem como das teorias da aprendizagem.

¹ Este texto foi elaborado para a conferência que o autor proferiu no 5º Encontro Ibérico para o Ensino da Física, mas posteriormente retocado.

Princípios baseados na Filosofia da Ciência²

Começo por propor a aceitação dos seguintes princípios baseados na Filosofia da Ciência que a par com a História da Ciência são áreas às quais dedico a minha atenção há vários anos. Proponho-os como suporte das sugestões que adiante farei para a melhoria do ensino da Física.

1º Princípio - A ciência física não pode ter como objectivo legítimo o conhecimento pleno da realidade exterior.

2º Princípio - Há uma dialéctica entre a razão e a experiência no estabelecimento da ciência física.

3º Princípio - A Física é uma construção humana e dialéctica resultante da interacção entre o pensamento do sujeito e a acção sobre o mundo físico.

4º Princípio - O conhecimento físico de cada ser humano é uma construção pessoal e idiossincrásica.

5º Princípio - O pensamento vulgar antecede o pensamento científico e constitui um obstáculo à construção deste.

6º Princípio - Há um certo isomorfismo entre a construção do conhecimento físico por cada indivíduo e a construção do conhecimento ao longo da história, em termos de processos cognitivos e até em termos de conteúdos se nos referirmos à fase anterior à fundação da chamada Ciência Moderna (até ao século XVII).

7º Princípio - Não há um método científico, mas, sim, uma atitude científica; hipóteses, modelos e experimentação interagem não linearmente.

8º Princípio - As teorias físicas têm um valor normativo e não um valor axiológico.

9º Princípio - A demarcação entre a ciência e a não-ciência nem sempre é nítida.

Creio que estes princípios deverão ser tidos em conta por todos os responsáveis, desde os autores dos currículos aos professores, que, pela sua actividade, de algum modo interferem no ensino da Física.

As concepções alternativas em Física e no ensino da Física

Uma longa e minuciosa análise de variada bibliografia sobre concepções alternativas, acompanhada de algum trabalho de campo nessa área, não só reforçou a minha convicção na validade dos princípios atrás enunciados, mas também me conduziu a determinadas conclusões a respeito das características gerais e fundamento das concepções alternativas em Física e no seu ensino.

Vou de seguida dedebruçar-me sobre a definição, características gerais e fundamento das concepções alternativas (c.a.) em Física e no ensino da Física.

As *concepções alternativas*³ ou *concepções erróneas (misconceptions)* são representações mais ou menos empíricas, mais ou menos estruturadas, mais ou menos apreendidas significativamente, resultantes de estruturas ou redes conceptuais que revelam incoerência com as que a ciência revelou serem funcionais. Mas não se trata de erros grosseiros ou falhas pontuais e *ad hoc*, pois têm, ao contrário destas, uma fundamentação na própria natureza da ciência e na psicologia da aprendizagem.

² Se os princípios científicos não podem ter um carácter dogmático, estes princípios metacientíficos muito menos o podem ter. Alguns deles procuram constituir as respostas actuais a velhos problemas da Filosofia da Ciência, como, por exemplo, os problemas da origem e da natureza ou essência do conhecimento. Aos 5º e 6º princípios que se seguem gostaria de chamar princípio de Bachelard e princípio de Piaget, por traduzirem ideias que eles pela primeira vez defenderam.

³ A designação concepções alternativas tem-se prestado a confusões, particularmente quando, como aqui se faz, se expande essa designação do domínio do ensino da ciência à própria ciência. Porque, não sendo ideias cientificamente aceitáveis, não podem ser alternativas válidas às concepções científicas.

O facto de as concepções alternativas, quer em Física quer no seu ensino, se fundamentarem na natureza do próprio conhecimento físico faz com que apresentem alguma homogeneidade quanto às origens e características, e, muitas vezes até, no que respeita ao conteúdo.

Estas concepções erróneas são, de um modo geral, bastante persistentes, resistindo à mudança quer no desenvolvimento da ciência quer na sua aprendizagem. Revelam grande homogeneidade no que respeita ao seu conteúdo que é idêntico em grandes comunidades. Têm diferenças no que respeita à sua abrangência: de um modo geral as dos alunos aplicam-se a fenómenos particulares e as dos professores dizem respeito a fenómenos mais gerais.

Muitas destas concepções, quer na Física quer no seu ensino, revelam o efeito bloqueador do senso comum e da vivência do dia a dia, particularmente o geocentrismo e antropocentrismo resultantes da nossa ligação a uma Terra em repouso relativo e no centro da abóboda celeste.

Há diferenças no que respeita à consistência das concepções alternativas. As da ciência revelam, em geral, uma maior consistência, pois apoiam-se numa maior reflexão, logo em sistemas conceptuais mais sólidos.

Há também diferenças no que respeita à sua espontaneidade. São mais espontâneas nos alunos do que nos professores e do que na ciência física.

Estas concepções desempenham e continuam a desempenhar um papel importante no modo como é construído o conhecimento, individual ou historicamente. As novas ideias vão depender dos referenciais conceptuais pré-existentes.

Quanto às *origens* destas concepções, todas elas têm que ver com o processo do conhecimento. Podem ser:

- do foro predominantemente *filosófico*, como, por exemplo, os diversos obstáculos que Bachelard analisou, desde o pensamento vulgar ao pensamento holístico, passando pelo obstáculo realista ou substancialista, para além de todas as dificuldades inerentes ao mau funcionamento da relação epistemológica sujeito-objecto;
- de natureza predominantemente *psicológica*, como sejam, por exemplo, as que se referem à própria natureza da percepção humana, à estrutura conceptual preexistente e aos complexos mecanismos da inteligência humana que se traduzem externamente em classificações, seriações, deduções, induções, etc.;
- de índole fundamentalmente *sociológica*, que têm que ver com o contexto social, as crenças, os hábitos, a linguagem do dia a dia, etc.

Segundo o princípio de Piaget atrás formulado, há um certo isomorfismo entre as construções do conhecimento físico individual e histórico. Em ambos os casos, ocorre um *enriquecimento conceptual segundo mecanismos semelhantes*.

Este *enriquecimento conceptual*:

- não se baseia apenas na simples aquisição de informação, quer directamente através da experiência vivida, quer indirectamente por transmissão cultural, havendo sempre uma mediatização a partir do conjunto de ideias previamente existentes;
- é comandado pela ecologia conceptual, para adoptar uma designação de *Toulmin* (1972), isto é, pelo conjunto de conceitos pré-existentes;
- ocorre com uma modificação da estrutura conceptual pré-existente, com base em diferenciações progressivas e reconciliações integradoras de conceitos (Ausubel, Novak e Gowin);
- envolve, em termos de raciocínio, uma alternância contínua de *abstracções empíricas* (colhem informações nos objectos) e *reflexivas* (actuam a partir de acções e operações do sujeito) e *generalizações*, quer *construtivas* quer *extensionais* (Piaget e Garcia, 1987);

- implica mudanças das estruturas de pensamento com a reflexão e integração das antigas estruturas de pensamento nas novas estruturas.
- envolve êxitos e fracassos, fases de equilíbrio e de ruptura epistemológica, dependendo do modo como se relacionam as estruturas de pensamento com os dados experimentais;
- é influenciado pela interacção social;
- proporciona êxitos e fracassos, dependendo do modo como se relacionam as estruturas de pensamento em cada momento com os dados observacionais e experimentais
- está sujeito a obstáculos epistemológicos endógenos, isto é, barreiras do pensamento ao pensamento, inerentes à própria natureza do pensamento científico.

Representação do modelo ausubeliano de diferenciação progressiva e reconciliação integradora, (Moreira e Buchweitz, 1993).

A homogeneidade nas concepções alternativas pessoais e históricas estende-se até ao conteúdo delas, principalmente em estádios primitivos de desenvolvimento da ciência até à fundação da ciência moderna no século XVII e está também patente em algumas das suas características (Piaget & Garcia, 1987).

Como consequência da reflexão efectuada, e antes de avançar para algumas sugestões tendentes a uma melhoria do ensino da Física, gostaria de deixar aqui alguns juízos acerca da educação científica em que irão assentar essas sugestões. Estas asserções resultaram de uma longa experiência, consulta de obras e negociação de ideias acerca da educação escolar.

Alguns juízos sobre a educação científica

A educação científica é um fenómeno complexo e tem decorrido de modo geralmente insatisfatório nos mais diversos países.⁴ É utópico pretender traduzir em meia dúzia de frases os aspectos que poderão contribuir para a sua valorização. Isso não é impeditivo que, em consonância com os pressupostos filosóficos adoptados e com as conclusões da investigação de doutoramento que efectuei, possa formular a seguir alguns juízos que mais não são do que uma

⁴ Ainda recentemente ocorreu um colóquio internacional em Lisboa acerca da educação científica em que estiveram presentes especialistas de muitos países de todos os continentes, e onde transpareceu o facto de essa educação decorrer de modo deficiente em praticamente todos eles.

chamada de atenção para certos aspectos que deverão ser tidos em conta em qualquer estudo profundo acerca da melhoria do ensino da ciência:

- A educação científica é um processo pelo qual um ser humano vai mudando o seu significado pessoal acerca do mundo que o rodeia, como resultado da actividade neurológica que ocorre no seu cérebro, e se traduz por uma modificação da rede de conceitos interiorizados.
- O acto de educar dirige-se ao aprendente e centra-se nele, mas é altamente influenciado pelo professor, pelo currículo, pela avaliação e pela «governança» que inclui o meio social que rodeia o aprendente.
- O pensamento, os sentimentos e a acção estão interligados no nosso cérebro para produzir os significados das experiências, intervindo em toda a actividade humana e, particularmente, na atividade educativa de um modo decisivo.
- O conhecimento tem uma natureza construtivista assente nos objectos/acontecimentos e na mente humana com toda a sua complexidade, e exige criatividade para conjecturar, construir hipóteses, experimentar, conceptualizar e problematizar.
- O fortalecimento do poder de conceptualizar em apoio às percepções sensoriais e do poder de problematizar conduz a uma melhoria do ensino da Ciência.
- Uma boa relação educativa, assente na lealdade, honestidade, autoestima e respeito mútuo, é fundamental na sala de aula.
- O ensino da Física sairá valorizado se se fundamentar em pressupostos actuais da Filosofia da Ciência, em particular se tiver em conta que a razão na ciência, contrariamente ao que defendia o positivismo, é condicionada histórica e sociologicamente.
- No ensino da Física, muitas concepções diferentes das que os físicos consideram correctas poderão ser elementos potencialmente construtivos de conhecimentos correctos, se forem bem exploradas pelos professores num ensino dialogante.
- O ensino investigativo dentro e fora da aula pode contribuir para a melhoria da aprendizagem se for guiado por uma teoria epistemologicamente bem fundamentada, e não por um pretenso «método científico» de índole empírico-indutivista.
- A boa educação escolar é o fulcro do desenvolvimento de qualquer sociedade humana e o maior investimento que essa sociedade tem à sua disposição para um futuro melhor.

Implicações no ensino da Física

O curriculum prático

A nossa convicção na validade dos juízos acabados de formular assenta no trabalho de pesquisa que temos desenvolvido na área da educação científica e na nossa experiência de 30 anos de docência a vários níveis de escolaridade. Um desses juízos é que aprendi na Universidade de Cornell com o importante educador americano Joseph Novak é o de que na aprendizagem dos alunos intervêm não só os pensamentos, como também os sentimentos e as acções.⁵ Isto tem de ser tido em conta pelos autores dos programas e dos manuais escolares que devem sugerir estratégias que desenvolvam no aluno *atitudes positivas*, transmitam *valores* e *capacidades formativas*, para além de fornecerem *conhecimentos*.

Só assim se garante maior *competência cognitiva* e maior facilidade em ultrapassar os bloqueios de ordem conceptual.

⁵ A convicção que temos da importância dos sentimentos na aprendizagem saiu ainda recentemente mais fortalecida com a leitura do livro de António Damásio: «O Erro de Descartes».

É importante que o curriculum assente na reflexão filosófica actual acerca do conhecimento científico, o que se torna patente no modo como são encaradas questões que directa ou indirectamente vão surgindo, tais como:

- O que se estuda e com que objectivo na Física?
- Qual é a fonte do conhecimento físico?
- Qual é a relação da Física com outras áreas do conhecimento e com a sociedade?
- Que metodologia se é que existe está na base da construção da Física? Se existe é a mesma que deve ser adoptada no seu ensino?
- O conhecimento é descoberto ou construído?
- Qual o papel da criatividade na construção do conhecimento físico? E da intuição?
- Que papel cabe ao professor no ensino moderno da Física?
- Etc., etc.

O *curriculum* deve considerar a actividade experimental com interesse prioritário, a todos os níveis, mas principalmente nos níveis etários mais baixos. Porém, a actividade experimental tem de ser encarada numa perspectiva epistemologicamente correcta, considerando que:

- não há um método científico, linear, estereotipado;
- a investigação e a pesquisa de dados são guiadas por paradigmas teóricos;
- raciocina-se com base em hipóteses e não em dados que constituem evidências gratuitas;
- a actividade experimental é essencialmente uma actividade de investigação que anda associada à teorização para a construção humana do conhecimento;
- é, também, uma boa forma de tratar problemas científicos testando hipóteses de trabalho.

Há uma tendência para os programas se basearem em modelos rígidos, no que se refere à estrutura da ciência e sua relação com a sociedade. Há programas que se baseiam num *modelo* dito *realista*, que partem de problemas reais do dia a dia, sacrificando, muitas vezes, a estrutura e ordem lógica dos conhecimentos. Há outros programas, baseados num *modelo* chamado *teoricista*, que se agarra estritamente à lógica dos conhecimentos, sacrificando a relação do conhecimento com o mundo real. Há que respeitar o facto de a aprendizagem da Física ser uma construção lógica, em que os conceitos não podem ser abordados ao sabor das circunstâncias. Isso não significa que também se encare a aprendizagem apenas como uma construção lógica. O professor de Física não deve deixar escapar qualquer oportunidade de mostrar a sua importância na vida diária no mundo em que vivemos.

O curriculum deve, portanto, encarar o programa de Física de modo a conseguir-se um equilíbrio entre essas duas visões extremistas, a *realista* e a *teoricista*.

Os programas e os livros devem dar grande importância à *resolução de problemas*. Estes devem ser considerados não como actividades mecanizadas de rotina para «aplicação de conhecimentos», mas como meios privilegiados de aprendizagem e de desenvolvimento de capacidades para auto-aprendizagem. A perspectiva com que é encarada a resolução de problemas não deve assentar no velho paradigma da transmissão/recepção de conhecimentos já elaborados, mas sim no paradigma actual da construção pessoal do conhecimento. Deve-se insistir na análise e descrição do enunciado do problema, na exploração de vias possíveis de resolução, na discussão dos resultados e da resolução escolhida (Valadares e Pereira, 1991, Vol. 1).

A utilização das novas tecnologias de ensino, como é o caso dos computadores, deve ser estimulada pelos programas. A investigação tem mostrado bem a importância da confrontação dos modelos alternativos que os alunos possuem com a experiência simulada em computador. Há hoje programas de simulação computacional de excepcional qualidade. Por meio deles e, principal

mente, através de programas altamente interactivos ditos de modelação. conseguem-se criar micromundos de aprendizagem que muito contribuem para facilitar esta.

O professor de Física

O professor tem a responsabilidade de ensinar e o seu ensino deverá assentar no conhecimento da matéria que ensina.

Tobin e Espinet, 1989 afirmaram que

uma falta de conhecimentos científicos seguros constitui a principal dificuldade para que o professor se aplique em actividades inovadoras.

À luz dos pressupostos filosóficos atrás referidos, a aprendizagem surge como um processo individual e idiossincrásico de cada aluno, em que ele vai mudando as suas concepções acerca do mundo. O professor surge como um elemento precioso cuja difícil função é ensinar de tal maneira que os alunos aprendam.

Como deve proceder?

- Deve actuar de modo a facilitar ao máximo a evolução conceptual do aluno. Para isso deve conhecer bem os principais motivos das dificuldades dessa evolução conceptual, particularmente o facto de:

- haver bloqueios epistemológicos e psicológicos à evolução conceptual do aluno;

- as características, ideias e atitudes do aluno poderem dificultar a aprendizagem significativa do conteúdo científico;

- muitas das concepções alternativas terem sido aprendidas significativamente, mas incorrectamente, pelo que se torna difícil diminuir a solidez dos sistemas conceptuais em que elas se integram e, de acordo com o modelo ausubeliano, é mesmo impossível apagar completamente essas concepções e substituí-las por outras (Moreira, 1994);

- haver uma indefinição do referencial conceptual em que se situa a aprendizagem, o que também é um elemento negativo.

- Deve adoptar estratégias de ensino que tenham em conta as concepções alternativas dos alunos e propiciar o confronto entre elas e os resultados experimentais. Infelizmente, a minha experiência e vários anos dedicados à Didáctica da Física permitem-me afirmar que essas estratégias são, muitas vezes, erradas e os materiais de ensino mostram graves deficiências que reforçam, em vez de atacarem nos seus pontos fracos, os sistemas conceptuais alternativos. Estas deficiências têm que ver com o desconhecimento que muitos professores têm dos trabalhos de investigação sobre as concepções alternativas dos alunos, e com o facto de eles próprios também possuírem algumas dessas concepções e adoptarem uma avaliação inadequada que não contribui para a aprendizagem significativa e correcta.

- Deve utilizar uma linguagem cientificamente correcta. A aprendizagem de uma ciência é também, em grande parte, um processo de familiarização com uma linguagem própria dessa ciência, tantas vezes em conflito de significado com a linguagem do dia a dia. Não se aprende bem uma língua com quem a fala mal. Ora as implicações dos erros de linguagem numa ciência como a Física são, quanto a nós, maiores nos alunos do que numa língua viva. Há que respeitar escrupulosamente a linguagem subtil da Física. Deve haver muita clareza e parcimónia nos termos usados.

- Deve intervir activa e construtivamente para tirar partido das deficiências conceptuais e metodológicas dos alunos em benefício deles próprios, de um modo natural, sem suscitar a desconfiança e, em consequência, sem uma atitude de receio por parte deles. De acordo com a natureza da ciência, é normal que surjam erros num processo de aprendizagem

(Fisher e Lipson, 1986) e esses erros ajudam até a revelar a existência de ideias incorrectas no aluno, cujo conhecimento é decisivo para que o professor o possa ajudar.

- Deve falar de modo claro, adoptando um «*waiting-time*» (tempo de espera entre afirmações seguidas na exposição e nos diálogos) adequado (há investigação sobre isto que importa conhecer) para permitir uma boa comunicação com os alunos.
- Deve fomentar boas relações interpessoais na sala de aula. Para isso, terá de estar atento quer à estrutura formal do grupo-turma quer à sua estrutura informal (muitos problemas que surgem na sala de aula têm que ver com o que se passou fora dela) .
- Deve adequar o seu ensino à turma e as condições de que dispõe. Para isso tem de avaliar muito bem o contexto em que o ensino decorre, tirar o máximo partido dos aspectos positivos e procurar atenuar os aspectos negativos. Tal como afirmam Evertson et al. (1980), "o bom ensino depende de aspectos contextuais." O ensino presencial tem uma natureza complexa, com imensos factores circunstanciais que o influenciam.
- Deve procurar individualizar o mais que puder o ensino, adequando as estratégias aos conhecimentos e capacidades de cada aluno, tendo em conta que a aprendizagem é um processo idiossincrásico, dependendo bastante das características de cada aluno e do seu desenvolvimento intelectual. Isso não significa que deixe de recorrer também ao discurso comum e ao trabalho em grupo-turma, mas devera intercalar essa actividade com diálogos frequentes com cada aluno sobre o assunto em estudo.
- Deve procurar motivar os alunos para que se predisponham psicologicamente e actuem intencionalmente no sentido de captar o significado do conteúdo a aprender relacionando, de modo substantivo e não arbitrário, o novo material, potencialmente significativo, com a sua estrutura cognitiva.
- Deve propiciar o mais possível a aprendizagem significativa das ideias cientificamente correctas da Física, de modo a que ocorra uma diferenciação e uma reconciliação integradora⁶ dos conceitos na estrutura cognitiva de cada aluno. Para tal tem de saber que:
 - há uma hierarquia no modo como assimilamos os conceitos, e que os novos conceitos têm de ser ancorados aos subsunçores, também chamados conceitos integradores, previamente existentes (ver esquema do ponto 2 deste texto);
 - têm de existir conceitos integradores seguros para que ocorra a relação simples entre os conceitos previamente existentes e os novos conceitos;
 - o conteúdo a apreender tem de ser potencialmente significativo para o aluno, o que obriga às seguintes cinco condições: existam subsunçores adequados na estrutura cognitiva do aluno, ou seja ideias sejam correctas, lúcidas, plausíveis e não arbitrárias; as ideias subordinadas elaborem as ideias principais; os destaques apontem sempre para o conceito principal a discutir; sejam permanentemente estabelecidas ligações significativas entre as ideias subordinadas e as ideias principais.
- Deve também:
 - levar o aluno a realizar actividades que o conduzam ao conflito entre as suas concepções e novos dados experimentais;
 - avaliar permanentemente as ideias dos alunos, os seus significados pessoais, acerca do conteúdo, estimulando-o e mentalizando-o para que os deixe transparecer com toda a clareza e honestidade;
 - alterar as estratégias de ensino, caso verifique que o aluno não alcançou os significados pretendidos;

⁶ São os mecanismos de aprendizagem segundo David Ausubel, o fundador da Teoria da Aprendizagem Significativa.

- propiciar actividades em que os alunos apliquem as novas ideias que assimilaram em situações com algo de novo (transferência da aprendizagem).

• Finalmente, num processo de ensino-aprendizagem que se pretende actual e que inclui a avaliação formativa como componente fundamental do processo, o professor deve basear todas as suas estratégias num paradigma cognitivista, pelo que as ferramentas utilizadas terão de se enquadrar nessa visão do processo. Um bom recurso educativo é o uso de mapas de conceitos, porque permite desvendar os «segredos» da mente do aluno, as suas dificuldades conceptuais, conforme ilustramos nas figuras seguintes, onde destacamos partes significativas de mapas de conceitos construídos por alunos do 8º ano de escolaridade.

Esta parte de um mapa de conceitos mais completo revela rapidamente que o aluno ainda não construiu correctamente na sua mente os conceitos de corpo (agregado de partículas) e substância (tipo de partículas).

O mapa de conceitos de que a seguir reproduzimos uma parte alertou-nos para a possibilidade de o aluno pensar que as moléculas não formam estruturas gigantes cristalinas. Interrogado sobre o tema a seguir à construção do mapa, o aluno confirmou que possuía, de facto, essa ideia incorrecta.

Um outro aluno que construiu o mapa parcialmente reproduzido a seguir também não estabeleceu qualquer ligação entre os conceitos de molécula e estrutura gigante, e, pior ainda, entre os conceitos de íão e estrutura gigante, desconhecendo que há cristais iônicos e moleculares. Tinha visto e estudado o cloreto de sódio, mas desconhecia que os cristais que tinha visto são estruturas gigantes iônicas. Também desconhecia que um pedaço de gelo é uma estrutura gigante molecular.

Mas veja-se um outro exemplo de um aluno de um nível etário mais alto que tinha realizado um bom relatório clássico de um trabalho experimental sobre a determinação do equivalente mecânico da caloria.

Foi-lhe pedido que com os conceitos envolvidos no trabalho construísse um mapa de conceitos. Apresentou o seguinte mapa que revela claramente que ele ainda confunde os conceitos de calor e temperatura e que ambos são medidos com termómetros.

Estes são apenas alguns pequenos exemplos da utilidade do uso dos mapas de conceitos.

Em contraponto, vou agora referir o que penso que o professor deve, a todo o custo, evitar:

Que deve o professor evitar?

- estratégias que reforcem a tendência que muitos alunos têm para aprender os conteúdos de modo não substantivo, verbalista e mecânico, decorando fórmulas e algoritmos sem compreensão do significado físico das grandezas intervenientes, privilegiando as questões de rotina aos autênticos problemas que fogem à rotina.
- o avanço de respostas prematuramente sem se preocupar em conhecer as respostas completas dos alunos e as possíveis falhas nos seus raciocínios.
- o uso de uma linguagem infantilizante e de modelos demasiado simplistas, porque não estimulam o desenvolvimento intelectual do aluno, não respeitam a teoria da área de desenvolvimento potencial (Vygotski, 1977) e são muitas vezes reforçadores das concepções alternativas que ele possui.
- o uso de estratégias clássicas incoerentes com a actual filosofia da ciência, em particular a chamada «aprendizagem por descoberta», entendida como uma indução das ideias científicas a partir de dados sensoriais neutros e gratuitos, isto é, sem uma mediatização da mente humana no acto de recolha de dados.

Para acabar esta secção dedicada ao professor de Física, refiro-me muito sumariamente à sua *formação*. Esta deve proporcionar-lhe, no mínimo:

- Conhecimento seguro da Física como ciência, quer numa perspectiva teórica quer numa perspectiva experimental e também da matemática fundamental para compreender os conceitos físicos e as teorias físicas a ensinar
- Conhecimento da história da evolução das ideias acerca do mundo físico, incluindo os desenvolvimentos científicos recentes, já que, como alguém afirmou, a história da ciência é a própria ciência
- Conhecimento das interacções existentes entre a ciência física, a tecnologia e a sociedade.
- Conhecimentos da teoria filosófica do conhecimento físico envolvendo os problemas da origem, da natureza ou essência e da validade do conhecimento que faz parte da Filosofia da Física, incluindo a actual epistemologia.
- Conhecimentos sobre as teorias psicológicas da aprendizagem na perspectiva mais actual, mas também a psicologia da relação interpessoal professor-aluno.
- Alguns conhecimentos sobre a sociologia da ciência.

- Conhecimentos sobre as teorias da avaliação da aprendizagem, fundamentados na filosofia da ciência actual.
- Conhecimentos actualizados sobre «*problem solving*».
- Conhecimentos sobre a extensa pesquisa que ocorreu a partir dos finais dos anos 70 sobre as concepções alternativas de alunos e professores, das suas características e origens.

Agradecimento

Estou muito grato ao meu Colega Dr. Luis Silva pela revisão literária do original.

Bibliografia

- Bachelard, G., *O Novo Espírito Científico*, Edições 70, Lisboa, 1986
- Cordon, J.; Martinez, T., *História da Filosofia*, 3 volumes, Edições 70, Lisboa, 1984
- Damasio, A., *O Erro de Descartes*, Publicações Europa-América, 1995
- Fisher, K; Lipson, J., Twenty questions about student errors, *Journal of Research in Science Teaching*, 23, 9, 1986
- Gowin, D., *Educating*, Cornell University Press, Ithaca, 1990
- Hessen, J. , *Teoria do conhecimento*, Arménio Amado Edit., Coimbra, 1987.
- Kuhn, T., *The Structure of Scientific Revolutions*, The University of Chicago Press, 23 ed, 1970.
- Marquit, E. , *Philosophy of physics in general physics courses*, *Am. Jour. of Physics* 46(8)Aug. 1978
- Moreira, M.; Buchweitz, *Novas Estratégias de Ensino e Aprendizagem*, Plátano Edições Técnicas, Lisboa, 1993.
- Moreira, M., *Cambio conceptual: critica a modelos actuales y una propuesta a la luz de la teoria del aprendizaje significativo*, II Simposio sobre Investigación en Educación en Física, Buenos Aires, 1994.
- Novak, J.; Gowin, D., *Learning how to learn*, Cambridge University Press, New York, 1991.
- Peters, P., Even honor students have conceptual difficulties with physics, *American Journal of Physics*, 50, 1982.
- Piaget, J. ;Garcia, R, *Psicogénesese e História das Ciências*, Pub. Dom Quixote, Lisboa, 1987.
- Popper, K., *A Lógica da Pesquisa Científica*, Editora Cultrix, 1993.
- Tobin, K;Espinet, M., Impediments to change:applications of coaching in high school science teaching, *Journal of Research in Science Teaching*, 26 (2) , 1989.
- Toulmin,S., *Human understanding*, Vol. 1, Princeton University Press, 1972.
- Valadares, J.; Pereira, D., *Didáctica da Física e da Química*, Universidade Aberta, Vol.1, Lisboa, 1991.
- Vigotsky, L., *Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar*, in *Psicologia e Pedagogia I*, Editorial Estampa, 1977

**5º ENCUENTRO IBÉRICO PARA
LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA**

**RESÚMENES
DE LAS
COMUNICACIONES**

EDITORES

**Ramón Bravo Quintas
Josefa Salgado Carballo**

**GALLAECIA
FVLGET**
—
Y CENTENARIO
DA UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA
(1495-1995)

**UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA**